

POLIURETANLAR VA ULARNING XOSSALARI

Zayniyeva Raisa Bahodirovna

Tayanch doktorant Buxoro davlar muhandislik-texnologiya instituti

Annotatsiya. Maqolada poliuretanlar sintezi va ularning xossalarini o`rganish haqida dastlabki ma`lumotlar keltirilgan. Poliuretanlarning energiya samaradorligiga ijobiy ta`siri to`g`risida fikr bildirilgan.

Tayanch so`zlar: poliuretan, izosianat, polioli, poliamid.

POLYURETHANE AND THEIR PROPERTIES

Annotation. The article presents preliminary information about the synthesis of polyurethanes and the study of their properties. An opinion was expressed about the positive effect of polyurethanes on energy efficiency.

Key words: polyurethane, isocyanate, polyol, polyamide.

Poliuretanlar 1930-yillarda professor doktor Otto Bayer (1902-1982) tomonidan ixtiro qilingan. Turli xil poliuretanlar mavjud bo`lib, ishlatilish sohasiga ko`ra ular bir-biridan katta farq qiladi. Ular turli xil sohalarda, termoizolyatsion qoplamalar va yopishtiruvchi materiallar, poyabzal tagliklari, matraslar va ko`pikli izolyatsiya sifatida qo`llaniladi. Biroq poliuretanlarning kimyoviy tarkibi asosan bir xil.

Poliuretanlarning keng qo`llanilishi birinchi marta Ikkinchi Jahon urushi vaqtida, qimmat va olish qiyin bo`lgan kauchuk o`rnini bosuvchi sifatida ishlatilgan. Urush paytida, asosan, samolyot qoplamalaridan tortib har xil sharoitga chidamli kiyimlarga bo`lgan turli xil qoplamalarni o`z ichiga olgan boshqa hosilalari ishlab chiqildi.

1950-yillarga kelib poliuretanlar yopishtiruvchi moddalar, elastomerlar va qattiq ko`piklar olishda, o`sha o`n yillikning so`nggi qismida esa bugungi kunda ishlatiladiganlarga o`xshash moslashuvchan ko`piklar sifatida qo`llanila boshlandi. Poliuretan ko`pchilikka unchalik tanish bo`lmagan mahsulot bo`lsa-da, (chunki u odatda boshqa materiallardan yasalgan qoplamalar yoki yuzalar orqasida "yashirin" holatda bo`ladi), poliuretanlarsiz hayotni tasavvur qilish qiyin.

Poliuretanlar – makromolekulasida almashinmagan yoki almashingan $-N(R)-C(O)O$ uretan guruhi bo`lgan geterozanjirli polimerlar bo`lib, bu yerda R – alkil, aril yoki atsil guruhlari. Poliuretan makromolekulalarida oddiy va murakkab efir guruhlari, karbamid, amid guruhlari va ushbu polimerlarning xossalarini belgilaydigan boshqa funksional guruhlar ham bo`lishi mumkin.

Poliuretanlar 2 turdagi xom ashyoni o'z ichiga oladi: izosiyanatlar va poliollar. Ular neftni qayta ishlash mahsulotlari asosida hosil bo'ladi. Poliuretanlar agressiv muhitda, katta o'zgaruvchan bosim va harorat sharoitida ishlaydigan mahsulotlarni ishlab chiqarishda kauchuk o'rnini bosuvchi sifatida ishlatiladi. Poliuretan va undan olingan mahsulotlarning xususiyatlari ko'p jihatdan ushbu materialni tayyorlash uchun ishlatiladigan ingredientlarga bog'liq. Ish harorati oralig'i -60°C dan $+80^{\circ}\text{C}$ gacha.

Poliuretanlar xossalari ko'ra poliamidlarga yaqin turadi. Glikollarni diizosianatlar bilan birgalikda bosqichsimon mexanizm bo'yicha polimerlab olinadi. Poliuretanlar kislotalar, mineral va organik moylar, benzin va oksidlovchilar ta'siriga chidamli. Poliuretanlar penoplast, kauchuk, yelim, plyonka, korroziyabardosh qoplama, sintetik tola olishda qo'llanadi.

Poliuretanlar izosiyanatlarining ikki va ko'p gidroksil guruhlarini o'z ichiga olgan hosilalar bilan o'zaro ta'siri natijasida olinadi:

Izosianatlar sifatida tolulendiizosianatlar (2,4 - va 2,6-izomerlar yoki ularning aralashmasi 65:35 nisbatda), 4,4'-difenilmetandiizosianat, 1,5-naftilen-, geksametilendiizosiyanatlar, poliizosianatlar, trifenilmetan-triizosianat, biuretizosianat, izosianuratizosianatlar, 2,4-dimer tolulendiizosiyanatlar ishlatiladi. Izosiyanatning tuzilishi uretan hosil bo'lish tezligini, mustahkamlik ko'rsatkichlarini, yorug'lik va radiatsiyaga chidamliligini va poliuretanlarning qattiqligini belgilab beradi.

Gidroksil guruhini o'z ichiga olgan tarkibiy qismlar: oligoglikollar - tetragidrofuran, propilen va etilen oksidlari; divinil, izopren gomo- va sopolimerizatsiya mahsulotlari; zanjir oxirida gidroksil guruhi bo'lgan murakkab efirlar: etilen -, propilen -, butilen- yoki boshqa past molekulyar og'irlikdagi glikollar bilan adipin, ftal va boshqa dikarbon kislotalarning chiziqli polikondensatsiya mahsulotlari; triollar (glitserin) qo'shilishi bilan dikarbon kislotalar va glikollarning polikondensatlanish reaksiyasi tarmoqlangan zanjirli mahsulotlari.

Gidroksil guruhi tutgan komponent asosan poliuretanlarning fizik-mexanik xususiyatlari belgilaydi. Zanjirlarni uzaytirish uchun gidroksil guruhi tutgan moddalar (masalan, suv, glikollar, glitserinning monoallil efiri) va diaminlar (4,4'-metilen-bis-(o-xloranilin), fenilen-diaminlar) ishlatiladi. Ushbu vositalar chiziqli poliuretanlarning molekulyar og'irligini, tarmoqlanish zichligini va ko'ndalang kimyoviy bog'lanishlarning tuzilishini aniqlaydi.

Uretan hosil bo'lish jarayoni uchun katalizator sifatida uchlamchi aminlar, temir, mis, berilliy, vanadiy xelat birikmalari, qo'rg'oshin va qalay naftenatlari, qalay oktanoat va laurinat ishlatiladi. Siklotrimerizatsiya jarayonida katalizatorlar noorganik asoslar va epoksi bilan uchinchi darajali amin komplekslari hisoblanadi.

Poliuretanlarning mexanik xususiyatlari juda keng doirada o'zgarib turadi va uretan guruhlar orasidagi zanjir qismlarining tabiati va uzunligiga, zanjirlarning tuzilishiga (chiziqli yoki tarmoqlangan), molekulyar og'irligiga va kristallanish darajasiga bog'liq. Poliuretanlar qovushqoq suyuqlik, amorf yoki kristalli holatdagi qattiq moddalar bo'lishi mumkin. Ularning xususiyatlari yuqori elastik yumshoq rezinasimon holatdan qattiq plastmassa holatigacha bo'lishi mumkin.

Poliuretanning mexanik xususiyatlari uni kuchli bosimda ishlovchi mashina va mexanizmlarning detallarida ishlatishga imkon beradi. Ko'pgina poliuretanlar termoreaktiv polimerlar bo'lib, ular gidrolizlanmaydi, ammo termoplastik poliuretanlar ham mavjud. Poliuretan polimerlari an'anaviy va ko'p hollarda di- yoki triizotsianatni polioliol bilan reaksiyasidan hosil bo'ladi. Poliuretanlar tarkibida ikki xil monomer mavjud bo'lib, ular birin-ketin polimerlanadi, ular o'zgaruvchan polimerlar deyiladi. Poliuretanlarni tayyorlash uchun ishlatiladigan izosianatlar va poliollar o'rtacha hisobda bitta molekula uchun ikkita yoki undan ko'p funksional guruhga ega.

Poliuretanlar juda ko'p qirrali va mukammal izolyator sifatida tanilganligi sababli, ulardan energiya tejash va eko-dizayn muammolari hal qilishda foydalaniladi. Poliuretan sanoati doimo atrof-muhitga ta'sirini kamaytirishga intiladi va hozirda ishlab chiqarish jarayonlarining energiya samaradorligini oshirish va energiyani tejash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan yakuniy mahsulotlarni yaratish yo'llarini o'rganmoqda, masalan, binolar izolyatsiyasi (1,6 sm qalinlikdagi poliuretan izolyatsiyasi 1,34 m qalinlikdagi beton devor bilan bir xil izolyatsiya samaradorligiga ega!). Ushbu mahsulotlar energiya uchun to'lovlarni kamaytirishga (sovutgichlarga poliuretanlarning kiritilishi tufayli bugungi kunda A++ deb belgilangan modellar 15 yil oldingi muzlatgichlarga qaraganda 60% samaraliroqdir.), shu bilan birga atrof-muhitni muhofaza qilishga yordam beradi. Bir uy uchun yetarli miqdorda poliuretan izolyatsiyasini ishlab chiqarish uchun sarflangan energiya miqdori, izolyatsiya tufayli atigi bir yil ichida tejaladi. Kelajakda ishlab chiqarish jarayonlarini yanada yaxshilash, buning natijasida arzonroq va hatto ekologik toza poliuretanlar olish muhim ahamiyatga ega.

Yuqoridagi holatlarni e'tiborga olgan holda ishning dastlabki qismida: mahalliy xomashyo asosida uretan guruhlarini o'z ichiga olgan oligomerlar olish; izosianat bo'lmagan usulda oliguretanlar ishlab chiqarish texnologiyasi ishlab chiqish; yangi epoksiuretan polimerlari olish; epoksiuretan polimerlarining tuzilishi va fizik-kimyoviy xossalari aniqlash; epoksiuretan polimerlari asosida polimer kompozit

materiallar olish; epoksiuretan polimerlari va ular asosidagi polimer kompozit materiallarning korroziyaga qarshi, tribotexnik va deformatsiyaga chidamlilik xossalari aniqlash maqsad qilib olindi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. D. Dempsey, H. Benhardt, and E. Cosgriff-Hernandez, “Resorbable Polyurethanes,” in Szycher’s Handbook of Polyurethanes, 2nd Ed., M Szycher, Ed., CRC Press, Boca Raton, FL, 2013. P. 671-710.

2. Строганов И. В., Строганов В. Ф. Особенности структурообразования и свойства изоцианатных эпоксиуретановых полимеров // Клеи. Герметики. Технологии, 2005, № 7. С. 12-17.

3. Любартович С.А., Морозов Ю.Л., Третьяков О.Б. Реакционное формование полиуретанов. М.: Химия, 1990. 288 с.

4. K. S. Creely, G. W. Hughson, J. Cocker, K. Jones. Assessing Isocyanate Exposures in Polyurethane Industry Sectors Using Biological and Air Monitoring Methods/ The Annals of Occupational Hygiene, Volume 50, Issue 6, August 2006, Pages 609–621.

5. D.K. Chattopadhyay, K.V.S.N. Raju, Structural engineering of polyurethane coatings for high performance applications. Prog. Polym. Sci. 32 (2007) P. 352–418.

6. J. Guan, Y. Song, Y. Lin, X. Yin, M. Zuo, Y. Zhao, X. Tao, Q. Zheng. Progress in Study of Non-Isocyanate Polyurethane. Ind. Eng. Chem. Res. 50 (2011) P. 6517–6527.

7. Киёмов Ш.Н. Разработка технологии применения и получения эпоксиуретанов на основе местных сырьевых ресурсов. Дисс. на соиск. ученой степени доктора философии (PhD) по техническим наукам. Т.-ТашНИИХТ.-2020.- 120 с.